

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ БОШҚАРИШДА ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР

Тўхтамуродов Даврон Низом ўғли

Нордик Университети мустақил тадқиқотчиси

+99891 590 40 09 davrontuxtamurodov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11007711>

Аннотация. Мазкур мақолада инвестициялардан самарали фойдаланишни бошқаришда еркин иқтисодий зоналар фаолияти, иқтисодиётни модернизациялаш шароитида еркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташиқил этишининг асослари ва аҳамияти тадқиқ этилган. Ишлаб чиқаришни диверсификациялаш, ички ва ташиқил бозорларда миллий товарларнинг рақобатбардошлигига еришиш орқали ҳудудларда еркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташиқил этишига таъсир кўрсатувчи омилларни ўрганилган. Ўзбекистон иқтисодиётида еркин иқтисодий зоналар фаолиятини бошқариш самарадорлигини такомиллаштириш бўйича муаллифнинг амалий тавсиялари илгари сурилган.

Таянч сўзлар: инвестиция, еркин иқтисодий зона, инвестицион жозибадорлик, маҳаллийлаштириш, ташиқилий-иқтисодий механизмлари, еркин иқтисодий зоналар бошқарув тизимини мувофиқлаштириш.

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность свободных экономических зон по управлению эффективным использованием инвестиций, основы и значение организации деятельности свободных экономических зон в условиях модернизации экономики. Изучены факторы, влияющие на организацию свободных экономических зон в регионах путем диверсификации производства, достижения конкурентоспособности национальных товаров на внутреннем и внешнем рынках. Предложены авторские практические рекомендации по повышению эффективности управления свободными экономическими зонами в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиции, свободная экономическая зона, инвестиционная привлекательность, локализация, организационно-экономические механизмы, координация системы управления свободными экономическими зонами.

Annotation. This article examines the activities of free economic zones in managing the effective use of investments, the basis and importance of organizing the activities of free economic zones in the context of economic modernization. The factors influencing the organization of free economic zones in the regions through the diversification of production and achieving the competitiveness of national goods in the domestic and foreign markets have been studied. The author's practical recommendations are proposed to improve the efficiency of management of free economic zones in the economy of Uzbekistan.

Keywords: investments, free economic zone, investment attractiveness, localization, organizational and economic mechanisms, coordination of the free economic zone management system.

Жаҳонда хорижий инвестициялар ҳажми, сифати, қулай шартлардан фойдаланиш борасида ривожланган мамлакатларда йилдан-йилга инвестициялар самарадорлигини оширишга хизмат қиладиган инновацион инструментларнинг турли кўринишлари яратиб келинмоқда. Жаҳоннинг ривожланаётган мамлакатларида инвестициялар самарадорлигини оширишнинг мақбул механизмини излаб топишда нисбатан қисқа вақт ичида иқтисодий жиҳатдан катта натижаларга эришаётганлиги ҳам алоҳида аҳамияга эга. Янги индустриал мамлакатлар¹ Гонкон, Сингапур, Жанубий Корея, Тайван амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодий ўсиш даражаси 10,5 % дан юқори кўрсаткич қайд қилинган даврда мамлакат иқтисодиётига киритилган инвестициялар салмоғи ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)га нисбатан 35-40 % ни ташкил этган бўлиб, уларнинг катта қисми ички инвестициялар ҳисобига тўғри келган.

Мамлакатимизга инвестицияларни жалб қилиш борасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 январ 2022 йилдаги 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида² 26-мақсад сифатида: Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибadorлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш, инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда экспорт ҳажмларини ошириш бўйича, «пастдан-юқорига» тамойили асосида, янги тизимни йўлга қўйиш вазифалари белгилаб берилган.

Миллий иқтисодиётни эркинлаштириш ва модернизациялаш шароитида мамлакатимизда хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб қилиш учун етарлича ташкилий шароитлар яратиш энг муҳим вазифалар қаторига киради. Бу муҳим вазифаларни бажаришда ҳудудларда эркин иқтисодий зоналарни ташкил қилиш ва ривожлантириш муҳимдир.

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари тажрибасида эркин иқтисодий зона мавжуд илғор тажриба ва инвестицияларни жалб қилиш асосида мамлакатда такрорлайдиган иқтисодий элемент вазифасини бажарадики, бу тушунча ҳар хил номларга ва тавсифларга эга бўлиб, уларнинг туб иқтисодий моҳияти асосан ҳудудларнинг қулай савдо-сотик, божхона, пул-кредит ва молиявий имтиёзлар белгиланган иқтисодий ва жуғрофий мавқега эга бўлган минтақа ривожланишига қаратилган объект сифатида эркин иқтисодий зона (ЭИЗ) тушунчасини билдиради.

Ўзбекистон Республикасининг “Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонунига биноан³ “Эркин иқтисодий зона – минтақани жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун мамлакат ва чет эл капиталини, истиқболли технология ва бошқарув тажрибасини жалб этиш мақсадида тузиладиган, аниқ белгиланган маъмурий чегаралари ва алоҳида ҳуқуқий тартиботи бўлган махсус ажратилган ҳудуддир”.

¹Доклад о мировых инвестициях за 2017 год. Издание Организации Объединенных Наций, Женева. 2017.- 46

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 январ 2022 йилдаги 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида // Lex.uz.

³Ўзбекистон Республикасининг “Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 49-50-сон

Мамлакатимиз иқтисодиётининг устувор тармоқларини ривожлантиришда инвестицияларни жалб қилиш сиёсати самарали олиб бориш, капитал, вақт ва ташкилий-иқтисодий имкониятлардан фойдаланиш орқали иқтисодиётини юксалтириш, унинг жаҳон иқтисодий тизимига интеграциялашувини рағбатлантириш йўли билан инвестицияларни фаол жалб қилишга ва улардан оқилона фойдаланишга қаратилган. Ўзбекистон Республикасининг Президенти⁴ таъкидлаганидек “Энг асосийси, бу ислохотлар натижасида халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришимиз керак. Одамларимиз етарли даромад топиши учун энг қулай бизнес ва инвестиция муҳитини шакллантириб, янги-янги корхоналар ва иш жойларини кўпайтиришимиз зарур”.

Шу ўринда иқтисодиётни ислох қилиш борасида савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди. Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда эркин иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва уни бошқариш муҳим тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Эркин иқтисодий зоналар самарадорлигини оширишда ЭИЗда фаолият юритувчи резидентларни асосий фаолияти қўламини оширишни жадаллаштириш муҳим ҳисобланади. Эркин иқтисодий зоналарни бошқаришда зонада фаолият юритувчи тадбиркорлар томонидан экологик тоза ишлаб чиқаришганлиги учун қўшимча имтиёзлар берилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди. Мамлакатда ЭИЗларда тадбиркорлик фаолиятини юритмоқчи бўлган тадбиркорлар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши учун ҳудудлар ажратишда ЭИЗ бошқарув органларни фаолиятида шаффофликни таъминлаш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда зарур омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Шу ўринда республикамизда фаолият юритаётган эркин иқтисодий зоналарни қуйидаги жадвал бўйича фарқланишини келтирамиз (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган эркин иқтисодий зоналарнинг фаолият турлари бўйича гуруҳланиши⁵

Иқтисодиёт тармоқлари бўйича зоналарнинг фарқланиши		
Саноатга ихтисослашган	Фармацевтик йўналишда	Туризм ва қишлоқ хўжалигига ихтисослашган йўналиш
Навоий ЭИЗ, Ангрен ЭИЗ, Жиззах ЭИЗ, Ургут ЭИЗ, Гиждувон ЭИЗ, Қўқон ЭИЗ, Ҳозарасп ЭИЗ, Нукус ЭИЗ, Сирдарё ЭИЗ, Чироқчи ЭИЗ, Наманган ЭИЗ, Термиз ЭИЗ	Зомин ФАРМ-ЭИЗ, Бўстонлик ЭИЗ, Сирдарё ФАРМ-ЭИЗ, Косонсой ФАРМ-ЭИЗ, Андижон ФАРМ-ЭИЗ, Паркент ФАРМ-ЭИЗ.	Зомин туристик-рекреацион ЭИЗ, “Чорвоқ” ЭТЗ, Бухоро-АГРО ЭИЗ, Қорақалпоқ-АГРО ЭИЗ

⁴Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил.Lex.uz.

⁵Муаллиф томонидан маълумотлар асосида гуруҳланган.

Демак юқоридаги жадвалда кўриниб турибдики, мамлакатимизда саноатга ихтисослашган зоналар сони нисбатан кўп бўлиб (12 та), фармацевтик йўналишда ҳам ташкил этиш сони кўпайиб бормоқда (6 та), турситик-рекреацион ихтисослашган 2та, қишлоқ хўжалигига ихтисослашган 2 та бўлиб, уларда мамлакат ва чет эл инвестициясини, истиқболли технология ва бошқарув тажрибасини жалб этишни, экспортни рағбатлантириш, унинг таркибини яхшилиш, иш билан бандликни ошириш, ер участкасини ижарага бериш, бино-иншоотлар ижараси, тижорат ва хизматларни тақдим этишдан келадиган қўшимча валюта даромадларини олиш таъминланган.

Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришга таъсир кўрсатувчи омиллар куйидаги бевосита ва билвосита гуруҳларга бўлинади:

Бевосита гуруҳлар – иқтисодий самарадорлик яъни эркин иқтисодий зона тасаррафига кирувчи корхоналарнинг янги технология туфайли замонавий, рақобатбардош, сифатли, харидоргир товарлар ишлаб чиқариши (хизмат кўрсатиши);

Билвосита гуруҳлар – рақобатбардошлик, янги техника технология билан курулланган корхоналарнинг ўзаро рақобатбардошлигини кучайтириб, бошқа фирмаларнинг илғор технологияларни кўллашга, янги технологиялар яратиш учун изланишлар олиб боришга мажбур қилиши. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришга таъсир кўрсатувчи омилларнинг ўзаро боғлиқлиги куйидаги расмда келтирилган (1-расм).

БМТ маълумотларига кўра бутун дунё мамлакатларининг 45,5 % аҳолиси, яъни 3 миллиарддан ортиқ инсон ишчи кучи ҳисобланади. Дунё бўйича меҳнатга қобилиятли аҳоли рейтинги бўйича Ўзбекистон 35 ўринда (18 миллионга яқин) қайт этилган. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда иш билан банд бўлган аҳоли 12,2 миллион нафарни ташкил этмоқда.

Олиб борилган тадқиқотларга асосланиб, ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш, эркин иқтисодий зоналарда самарали бошқарувни йўлга қўйиш учун куйидаги асосий вазифаларни бажариш лозим деб ҳисоблаймиз:

- ижтимоий инфратузилманинг энг асосий объектларини яратишга қаратилган, масалан, йўл-қурилиш, транспорт, муҳандислик, алоқа воситалари ва энергиянинг сифатли таъминотини яратиш;

- ижтимоий инфратузилмани яратишда ҳукумат органлари ва маҳаллий бошқарув органларининг бевосита ҳам молиявий, ҳам ижтимоий қўллаб-қувватлашишига эришиш;

- ЭИЗ ривожланишининг устувор йўналишлари, инфратузилманинг ҳолати, хом-ашё ва жойлашув ўрни ҳақидаги маълумотларнинг ўз вақтида етказишнинг замонавий усулларидан фойдаланиш;

- инвесторлар манфаатларини ҳимоя қилувчи ва ҳуқуқларининг таъминланишини доимий назорат қилиш;

- эркин иқтисодий ҳудудларда ижтимоий инфратузилмани яратишда тадбиркорлар, ишбилармонлар фаолиятдан кенг фойдаланиш ва турли кўринишдаги маъмурий – буйруқбозлик усулларидан воз кечиш.

- ишлаб чиқаришдаги инновацион ва инвестицион муҳит, юқори самарали иш жойлари тизими, ишлаб чиқариш жараёнининг инновацион ташкил этилиши;

меҳнатнинг интеллектуаллашуви. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти статистика хизматининг маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда ривожланган давлатларда

иш билан банд ходимларнинг деярли 65 % интеллектуал меҳнат фаолиятини амалга оширмоқда.

1-расм. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришга таъсир кўрсатувчи омилларнинг ўзаро боғлиқлиги

Инновацион иқтисодиётда меҳнат фаолияти қуйидаги хусусиятлар билан фарқланади:

- ишлаб чиқаришдаги инновацион ва инвестицион муҳит, юқори самарали иш жойлари тизими, ишлаб чиқариш жараёнининг инновацион ташкил этилиши;
- меҳнатнинг интеллектуаллашуви. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти статистика хизматининг маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда ривожланган давлатларда иш билан банд ходимларнинг деярли 65 % интеллектуал меҳнат фаолиятини амалга оширмоқда;
- ходимнинг инновацион тури – креативлиги, унинг ташаббускорлиги, фаоллиги, маъсуляти, жамоа билан ишлаш кўникмалари, эгилувчанлиги, мобиллиги, руҳий барқарорлиги ва бошқалар.

Эркин иқтисодий зоналар бошқарув самарадорлигига таъсир этувчи омиллар таркибига қуйидагилар ҳам салмоқли таъсир кўрсатади:

- зоналар фаолияти учун ер танлашда инвестициявий фаолият олиб бориш учун шарт-шароитлар ва инфратузилмага алоҳида эътибор қаратиш;
- хорижий, маҳаллий инвесторлар манфаатларини эътиборга олган ҳолда, имтиёзлар ва қулайликлар тизимини ҳисобга олиш;
- инвестицияларни рағбатлантириш учун ва қулай инвестиция муҳитини сақлаш кафолатининг имтиёзлар белгиланганлиги;
- ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиб зарурий ва ишчи ифратузилмасини ривожлантириш ва уни яратиш учун молиялаштириш имконининг мавжудлиги;
- эркин иқтисодий зоналар маъмурий бошқарув тизими ўта мослашувчанлиги таъминлаш учун самарали бошқариш усуллари ва механизмларини такомиллаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Доклад о мировых инвестициях за 2017 год. Издание Организации Объединенных Наций, Женева. 2017.- 46
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 январ 2022 йилдаги 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги фармонида // Lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 49-50-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил.Lex.uz.
5. Бобаназарова Ж.Х.Ҳудудларда инсон капиталини ривожлантириш масалалари. Инсон капитални ривожлантириш миллий иқтисодиёт барқарорлиги омили. Халқаро илмий амалий конференция. Тошкент. 2023. 3.05. 293-294